

Мустафакулова Насиба Эркиновна
Магистрант Университета мировой экономики и дипломатии
по специальности «Международная экономика и менеджмент»

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Аннотация: В условиях современного экономического развития инновационный аспект предопределяет тенденции экономического развития национальных экономик, обеспечивая устойчивый социально-экономический прогресс и конкурентоспособность как на национальном, так и на мировом уровнях. Проблемы ведения инновационной деятельности в последние годы выходят на новую ступень актуальности и в нашей стране. *Целью статьи* является изучить тенденции инновационного развития Республики Узбекистан и выявить факторы инновационного развития, влияющие на международную конкурентоспособность республики. Практическая и научная значимость обусловлена представленным общим анализом тенденций инновационного развития Республики Узбекистан, а также рекомендациями по выявлению перспективных направлений повышения международной конкурентоспособности республики на основе эконометрического моделирования, выявляющего факторы инновационного развития наиболее сильно влияющих на международную конкурентоспособность. Анализ показал, что пристального внимания требуют образовательный сектор, сфера защиты интеллектуальной собственности, финансирование НИОКР, сфера законодательного регулирования и другие.

Ключевые слова: инновационное развитие, международная конкурентоспособность, конкурентное преимущество, Глобальный индекс инноваций, Индекс глобальной конкурентоспособности, интеллектуальная собственность, перспективные направления.

На современном этапе экономического развития инновации являются залогом получения весомых конкурентных преимуществ, а инновационная деятельность, несмотря на высокий уровень риска, перспективной сферой деятельности любого государства. Это в полной мере относится и к нашей экономике. Сегодня вопросом на повестке дня является то, как наилучшим образом преобразовать инвестиции в образование, а большое количество квалифицированных исследователей и высокие расходы на НИОКР в высококачественные результаты инноваций? Несмотря на значительные инвестиции в инновационные ресурсы, некоторые страны не генерируют соответствующий уровень инновационных продуктов. Поэтому к выбору модели инновационного развития необходимо подходить осознанно. Осуществить модернизацию экономики и трансформировать инновации в источник прогресса не представляется возможным без создания комплекса мер инновационной политики, поэтому исследование влияния инновационного фактора на

экономическое развитие и выявление факторов инновационного развития, наиболее сильно влияющих на международную конференцию, является актуальной проблемой современной теории экономического развития. Отправной точкой для анализа инновационного потенциала Республики Узбекистан стал Глобальный индекс инновационного развития, так как Узбекистан планирует к 2030 году войти в топ 50 инновационных экономик мира – эта задача определена недавно принятой Стратегией инновационного развития страны¹.

Вопрос о перспективах формирования инновационной экономики занимает заметное место в трудах современных экономистов. В качестве научного направления инновационное развитие получило распространение благодаря трудам таких ученых, как Й. Шумпетер, П. Друкер, Д. Кларк, Г. Менш, Д. Белл, Т. Кун, М. Портер, К. Эрроу и другие. Направлениями, связанными с особенностями инновационного развития национальной экономики, занимаются отечественные ученые Гулямов С.С., Абдуллаев А.М., Кадыров А. А., Ибрагимова Н. М. и другие.² Несмотря на наличие обширной экономической литературы, посвященной рассмотрению различных аспектов инновационного пути развития экономики, ряд проблем нуждается в дальнейшем исследовании. Сохраняются пробелы в анализе факторов, сдерживающих переход Узбекистана на данный путь развития.

Целью данной статьи является изучить тенденции инновационного развития Республики Узбекистан и выявить факторы инновационного развития, влияющие на международную конкурентоспособность республики.

Анализ и тенденции инновационного развития Республики Узбекистан

Активная инновационная политика правительства Узбекистана свидетельствует о том, что наша республика взяла курс на ускорение роста конкурентоспособности экономики посредством активизации инновационной деятельности в стране. Для оценки состояния инновационного развития рассмотрим показатели инновационного потенциала республики.

Современный этап развития экономики Узбекистана характеризуется его стабильностью, за последние десять лет темп роста ВВП в республике составил в среднем 8 процентов. Только в 2017 году уровень ВВП снизился до 5,3 %.³ Однако, несмотря на ряд принимаемых мер, место Республики Узбекистан в международных инновационных процессах пока еще не соответствует имеющемуся в стране интеллектуальному и технологическому потенциалу. Отношение частного сектора к инновациям технологического, маркетингового и организационного характера остается значительно низкой, так как доля

¹ Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5544 от 21.09.2018 «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019 — 2021 годы». Источник: <http://lex.uz/ru/docs/3913186>

² Шумпетер, Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 400 с.

Друкер, П.Ф. Бизнес и инновации / П.Ф. Друкер. - М.: Вильямс, 2007. - 432 с.

Кларк, Дж. Б. Распределение богатства / Пер. с англ., 2-е исправл. изд./ Дж. Б. Кларк. - М.: Экономика, 1992. - 447 с.

Менш Г. Базисные инновации и инновации совершенствования // Журнал экономики предприятия, №42, 1972, с.291-297.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. — М., 1999.

Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. /М. Портер; Под.ред. В. Д. Шетинина. — М.: Междунар. отношения, 1993. — 320 с.

Мэнсфилд Э. Экономика научно-технического прогресса: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1970.

Санто Б. Инновация как средство экономического развития: пер. с венг. — М.: Прогресс, 1990. — 296 с.

Твисс Б. Управление нововведениями. Москва: Экономика Публ., 2009. 272 с.

Гулямов С.С., Абдуллаев А.М. и др. Инновационный потенциал и его влияние на конкурентное развитие экономики страны (теоретико-методологические аспекты) Т.: Фан ва технология, 2016. 884 с.

Кадыров А.М. Формирование национальной инновационной системы в условиях углубления экономических реформ. Актуальные проблемы развития инновационной деятельности. Сборник научных трудов международной конференции. –Т.: 2008. С.19-21

³ Статистические показатели Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. Источник: <https://stat.uz/uploads/docs/Sns-1991-2017-ru.pdf>

инновационных компаний в республике составила в 2016 году всего лишь 0,85% к общему числу компаний, несмотря на то, что за последние 5 лет отмечается значительный прирост компаний, занимающихся производством инновационной продукции и услуг (темпы ежегодного роста составляют 63%) (Рис. 1).

Рис. 1. Количество инновационных компаний и доля новых инновационных предприятий, шт. и %
 Источник: Доклад *Buayik Kelajak. Наука, технологии и инновации. Развитие технологий и инноваций.*

Необходимо отметить, что в целом Узбекистан продает за рубеж товары с низкой добавленной стоимостью и к созданию которых очень мало приложен научный потенциал. Узбекистан является нетто-импортером высокотехнологичной и наукоёмкой продукции, однако ее доля в общем объеме импорта составляет всего 6,2%⁴, что сдерживает развитие технологической и инновационной инфраструктуры.

Рис. 2. Объем затрат на НИОКР, млрд долл. США, ППС, 2018

Источник: Составлено автором на основе данных Статистического института ЮНЕСКО. <http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/>

По интенсивности научно-исследовательской деятельности, измеряемой долей затрат на науку по отношению к ВВП, Узбекистан отстает не только от экономически развитых стран, но и от некоторых развивающихся стран мира. Финансирование НИОКР в Узбекистане составило 342 млн долларов в 2018, что составляет всего лишь 0,189% к ВВП. В то время как в инновационно-развитых странах финансирование НИОКР в десятки раз выше: от 11,8 млрд долларов в Израиле до 476,5 млрд долларов в США (Рис. 2). Доля затрат на НИОКР в стране за последние годы в среднем составляла 0,2% к ВВП. При этом общий объем затрат на НИОКР в 2018 снизился на 17% до 0,189% к ВВП⁵, в то время как доля расходов на НИОКР ведущих стран составляет в среднем 2-4%.

Мировая практика показывает, что состояние научно-инновационного сектора зависит от объемов ее финансирования из бюджетов всех уровней, но прежде всего средств предпринимательского сектора экономики, частных организаций, а также собственных средств научных организаций и вузов. Структура затрат на НИОКР из традиционных источников тоже значительно отличается от показателей развитых стран. В то время как в США, Израиле и Китае основным источником финансирования является бизнес, превышая 70%, 80% и 75% к общему, соответственно, в Узбекистане этот показатель составляет 30%⁶. В стране финансирование НИОКР в рамках государственных научно-технических программ в 2018 за счет 193,4 млрд сумов профинансировано всего 1 748 проектов⁷.

⁴ Доклад *Buayik Kelajak. Наука, технологии и инновации. Развитие технологий и инноваций.*

⁵ Статистические показатели Всемирного банка. Источник: <https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=UZ>

⁶ Статистический институт ЮНЕСКО. <http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/>

⁷ Электронный ресурс: Инновационный Узбекистан. <http://mininnovation.uz/ru/news/ozbekiston-respublikasi-innovatsion-rivojlanish-vazirligi-faoliyati-bovicha-hisobot-2018-yilning-29-noyabr-sanasiga-qadar>

Данные о наличии венчурных фондов или венчурных инвестиций в Узбекистан отсутствуют. Венчурное финансирование в Узбекистане находится на начальной стадии развития. В 2018 г. был создан Фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей под эгидой Министерства инновационного развития Республики Узбекистан, но информация о результатах деятельности Фонда, как и об объеме планируемых инвестиций, отсутствует. Однако правительство принимает меры и в данном направлении, начата деятельность по стимулированию венчурной деятельности: в Узбекистане от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей до 1 января 2023 освобождаются создаваемые венчурные фонды, софинансирующие высокотехнологичные проекты-стартапы⁸.

Переход государства в инновационную стадию развития определяется эффективностью использования научного потенциала страны. Введение одноступенчатой системы послевузовского образования с защитой и присуждением ученой степени доктора наук в соответствии с Указом Президента от 24 июля 2012 №УП-4456 привело к увеличению числа обучающихся на соискании степени доктора наук. В частности, число обучающихся на соискании степени доктора наук увеличилось более чем в 4 раза в 2016 по сравнению с 2000 годом с 331 до 1370 чел⁹. Тем не менее количество исследователей на миллион жителей в Узбекистане составляет 500 чел., в то время как средний показатель ведущих стран варьируется в интервале 4000-6000 чел.¹⁰, также ученые-исследователи составляют малую часть трудоустроенного населения, при этом их абсолютное количество невелико (16,7 тыс.), что составляет 0,12%. Также отмечается слабое развитие фундаментальной науки: Узбекистан проводит 0,02% мировых исследований с низкими показателями цитируемости – 0,01% от мировых.¹¹

Рис. 3. Государственные расходы на образование, 2013-2017, % к ВВП

Источник: Составлено автором на основе статистических данных Всемирного банка

<https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSD.V.GD.ZS?locations=UZ>

Доступ к образованию в стране затруднен, особенно к высшему, это приводит к нехватке людей с высшим образованием и, как следствие, к дефициту высококвалифицированных кадров. Государственные расходы на образование имеют тенденцию к снижению, составляя в 2017 году 6,4 % к ВВП (Рис. 3).

В сфере патентной активности основными регулирующими документами являются Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», «Об авторском праве и смежных правах» и «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах». Однако надежность защиты интеллектуальной собственности

⁸ Указ Президента Республики Узбекистан от 22 января 2018 года № УП-5308 «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах в «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий»

⁹ Статистические данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. Источник: <https://stat.uz/ru/433-analiticheskie-materialy-ru/2058-nauka>

¹⁰ Статистические данные Статистического института ЮНЕСКО. Источник: <http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/>

¹¹ Доклад Buyuk Kelajak. Наука, технологии и инновации. Развитие технологий и инноваций

остаётся на низком уровне. При незначительном увеличении количества патентных заявок (2,1% в год) доля одобренных патентов снизилась с 34,3% до 29,9%. Также с 2013 года отмечается отрицательный тренд количества действующих патентов до 977 шт. количество действующих торговых марок демонстрирует рост на 6,8% в год.¹² Несмотря на позитивную динамику по количеству поданных заявок и действующих торговых марок, относительно стран-конкурентов Узбекистан демонстрирует значительное отставание.

Для более четкой оценки уровня инновационного развития Республики Узбекистан в мировом сообществе и как следствие уровня ее конкурентоспособности проведем анализ ее позиции в Глобальном индексе инноваций (ГИИ) и Индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК).

В 2015 ГИИ Узбекистана составил 25,9 баллов (из 100), в рейтинге стран Всемирного экономического форума (ВЭФ) по индексу Узбекистан занял 122 место (среди 141 страны)¹³. Прежде всего стоит отметить, что в 2015 году Узбекистан попал в список стран с наименьшим количеством доступных данных в связи с чем страна не попала в рейтинг последующих годов. Анализируя показатели ГИИ 2015 можно обозначить ряд серьезных проблем, стоящих перед Узбекистаном. Из 74 индикаторов индекса лишь 12 отмечены как хороший результат, среди них легкость создания бизнеса, выпускники научных и инженерных специальностей, темпы роста ВВП на одного занятого по ППС и др., по остальным результаты неудовлетворительные.

Слабые позиции Узбекистана в этом рейтинге обозначены следующие субиндексами (в скобках указано место в рейтинге):

1. Институты: качество законодательства (139) и его соблюдение (133);
2. Проблемы высшего образования: доля выпускников, получивших высшее образование (9%, 117); место ВУЗов в рейтинге (QS World University);
3. Качество инфраструктуры и недостаточное внимание к экологическим требованиям: низкий уровень энергоэффективности (101), низкое значение индекса экологической эффективности (118) и количество полученных экологических сертификатов ISO 14001 (129);
4. Недостаточный уровень развития инвестиционного климата: низкая доля рыночной капитализации фондового рынка (103).
5. Низкий уровень внедрения в бизнесе высоких технологий, по причине отсутствия инновационных взаимосвязей между наукой, образованием и производством (138) и низкая занятость в инновационном секторе (135);

Индекс глобальной конкурентоспособности (ИГК) является одним из авторитетных международных рейтингов. Участие в нем является весьма важным, так как он дает независимую оценку экономического развития государств мира. Опыт участия Узбекистана в рейтинге ИГК в 2007-2008 гг. свидетельствует о том, что страна имеет необходимый

¹² Доклад *Buyuk Kelajak*. Наука, технологии и инновации. Развитие технологий и инноваций

¹³ Доклад о Глобальном индексе инноваций 2015. Эффективная инновационная политика для развития. Корнелльский университет, INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности. Источник: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf

потенциал экономической конкурентоспособности. Согласно Докладу о глобальной конкурентоспособности за 2007-2008, Узбекистан занимал 62-е место в мире, причем наиболее высокие места наша страна занимала по инновационному потенциалу (42-е место), эффективности рынка труда (43-е), качеству высшего образования и профессиональной подготовке (49-е), а наихудшие показатели отмечались по макроэкономической стабильности (103-е), развитости финансового рынка (115-е), технологическому обновлению (84-е).

Непредставленность нашей республики в данных индексах на сегодняшний день указывает на наличие недостатков в обеспечении инновационного развития и международной конкурентоспособности страны.

Перспективные направления инновационного развития Узбекистана

Для определения и анализа факторов инновационного, влияющих в наибольшей степени на конкурентоспособность Узбекистана, воспользуемся методом эконометрического моделирования, осуществляемого при помощи программы MINITAB. В качестве зависимой и независимых переменных были взяты несколько показателей инновационного развития в динамике за период 2008-2017 (Табл. 1)

Таблица 1

Детерминанты инновационного развития Республики Узбекистан

Год	Y ВВП на душу населения (в текущих ценах, \$)	X1 Расходы на образование (% к ВВП)	X2 Количество инновационных компаний	X3 Расходы на НИОКР (% от ВВП)	X4 Число статей в научных и технических журналах	X5 Охват высшим образованием (% от общего)	X6 Соотношение учеников и учителей, начальное	X7 Количество исследователей в НИОКР на 1млн жителей
2008	1060	7,109	287	0,194	300	10,193	24,97	578,55
2009	1220	7,175	295	0,203	336	9,962	25,679	571,153
2010	1400	7,241	313	0,195	389	9,354	24,314	543,237
2011	1580	7,307	327	0,195	379	8,801	24,073	572,997
2012	1750	7,373	338	0,202	325	8,018	24,187	511,496
2013	1920	7,284	842	0,197	353	8,064	23,537	505,567
2014	2070	7,319	1601	0,196	332	8,078	23,295	500,039
2015	2140	7,079	2134	0,213	287	8,197	23,096	496,675
2016	2120	6,911	2374	0,221	357	8,437	23,47	505,966
2017	1520	6,413	2709	0,189	385	9,151	23,637	496,336

Год	X8 Количество поданных патентных заявок	X9 Количество поданных заявок на регистрацию торговых марок	X10 ИЧР (Индекс чел. развития)	X11 Объём выполненных НИОКР, млн. сум	X12 Число организаций, выполнявших НИОКР, ед.	X13 Количество выпущенных специалистов ВУЗа, тыс. чел	X14 Численность работников, занятых НИОКР (на конец года; тыс. чел)
2008	448	10,995	0,644	73413,6	408	82,9	32,8
2009	412	9,219	0,631	102209	413	71,8	36,2
2010	632	10,127	0,636	127992	301	76,4	35,6
2011	556	11,504	0,649	162696	317	86,3	36,2
2012	510	13,477	0,654	202402	313	60,9	35,1
2013	557	12,363	0,661	244345	304	63,1	35,2
2014	568	11,719	0,695	280603	360	67,6	35,8
2015	507	10,763	0,698	339857	323	66,3	36,8
2016	555	12,222	0,703	426123	437	64,1	37
2017	553	13,242	0,71	449905	389	67,4	36,8

Источники: Составлено автором на основе:

1. Статистические показатели Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. Источник: <https://stat.uz/uploads/docs/Sns-1991-2017-ru.pdf>
2. Статистические показатели Всемирного банка. Источник: <https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=UZ>
3. Статистические показатели Международного валютного фонда. Источник: <https://www.imf.org/en/Data>

Для выявления оптимальной модели были проведены следующие тесты:

- Корреляционный анализ, выявляющий взаимозависимость переменных.

- VIF-тест, выявляющий мультиколлинеарность независимых переменных.
- Т-тест, определяющий уровень достоверности коэффициентов на основе анализа p-value.
- F-тест, демонстрирующий уровень доверия регрессионному уравнению.

При проведении эконометрического моделирования в качестве зависимой переменной регрессионного анализа был выбран ВВП на душу населения, являющийся одним из основных показателей устойчивого развития экономики, уровня благосостояния и конкурентоспособности страны. Национальные цели и задачи в области устойчивого развития на период до 2030 года включают увеличение этого показателя к 2030 году в 2 раза.¹⁴ Выборка независимых переменных была относительно ограничена из-за нехватки статистических данных других факторов инновационного развития.

На основе корреляционной матрицы, подсчитанной с помощью программы MINITAB, можно сделать следующие выводы: многие выбранные показатели имеют корреляцию с ВВП на душу населения, наиболее сильное влияние оказывают расходы на образование. Проверив корреляцию между предикторами, выяснилось, что корреляция между переменными X5 (охват высшим образованием) и остальными детерминантами выше чем X5 с Y, поэтому необходимо исключить охват высшим образованием из модели. Такая же ситуация наблюдается с переменной X7 (количество исследователей в НИОКР на 1млн жителей), который имеют высокую корреляцию с другими предикторами.

Проведения VIF-теста показало, что из-за высокой мультиколлинеарности из модели были исключены следующие переменные: X2 (количество инновационных компаний), X9 (количество поданных патентных заявок), X10 (ИЧР) и X11 (объём выполненных НИОКР).

Т-тест показал, что коэффициенты детерминантов X3 (расходы на НИОКР), X4 (число статей в научных и технических журналах) и X9 (количество поданных заявок на регистрацию торговых марок) не внушают доверия.

Можно сделать вывод, что количественные показатели инновационного развития имеют низкую степень влияния на уровень конкурентоспособности.

Итоговая многофакторная регрессионная модель имеет следующий вид:

$$Y = 3384 + 673 X1 - 391 X6 + 2,20 X12 - 11,0 X13 + 81,1 X14,$$

где Y – ВВП на душу населения (в долларах США),
 X1 – расходы на образование (% к ВВП),
 X6 – соотношение учеников и учителей (начальное образование),
 X12 – число организаций, выполнявших НИОКР (ед.),
 X13 – количество выпущенных специалистов ВУЗами (тыс. человек),
 X14 – численность работников, занятых НИОКР (на конец года; тыс.)

R-Sq = 98,9%

¹⁴ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №841 от 20.10.201 «О мерах по реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года» Источник: <http://lex.uz/ru/docs/4013358>

Модель успешно прошла F-тест, она пригодна для прогнозирования, коэффициент детерминации R2 данной модели равен 98,9%. Это говорит о том, расходы на образование, соотношение учеников и учителей в начальном образовании, число организаций, выполнявших НИОКР, количество выпущенных специалистов высшими образовательными учреждениями и численность работников, занятых НИОКР охватывают 98,9 % изменения показателя ВВП на душу населения. При этом такие факторы инновационного развития как расходы на образование, число организаций, выполнявших НИОКР, численность работников, занятых НИОКР имеют прямую зависимость с уровнем ВВП на душу населения, в то время как соотношение учеников и учителей в начальном образовании и количество выпущенных специалистов высшими образовательными учреждениями имеют обратную зависимость. Данный результат объясняется тем, что чем меньше приходится учеников на 1 учителя, тем выше качество обучения. Обратная зависимость количества выпущенных специалистов высшими образовательными учреждениями объясняется тем, что многие выпущенные специалисты не работают по специальности, что указывает низкую эффективность использования кадрового потенциала.

Таким образом, согласно модели перспективными направлениями повышения конкурентоспособности страны являются сфера образования и сфера НИОКР.

Согласно полученной модели для достижения двукратного увеличения ВВП на душу населения достаточно увеличить детерминанты следующим образом:

x1	x6	x12	x13	x14
7,00	21,0	400	70,0	40,0

Итоги прогнозирования показывают, что увеличение расходов на образование на 9% (с 6,413% до 7%), числа организаций, выполнявших НИОКР на 2,8% (с 389 до 400), количества выпущенных специалистов высшими образовательными учреждениями на 3,8% (с 67,4 до 70 тыс.), численность работников, занятых НИОКР на 8,6% (с 36,8 до 40 тыс.) и сокращение соотношения учеников и учителей в начальном образовании на 9,1% (с 23,6 до 21) приведет к увеличению ВВП на душу населения Узбекистана в 2 раза к 2030 году.

Подводя итог, проведенный анализ тенденций инновационного развития показывает, что Узбекистану предстоит проделать кропотливую работу, чтобы соответствовать тенденциям современного мира. Анализ показал, что пристального внимания требуют образовательные сектор, сфера защиты интеллектуальной собственности, финансирование НИОКР, сфера законодательного регулирования, международная кооперация и другие.

Таким образом, Узбекистан располагает всем необходимым для перехода современной модели инновационного типа развития, основанной на расширенном и эффективном использовании научно-технического потенциала, широком внедрении в практику достижений фундаментальной и прикладной науки, наукоёмких технологий, увеличение числа высококвалифицированных одаренных научных кадров.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5544 от 21.09.2018 «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019 — 2021 годы». Источник: <http://lex.uz/ru/docs/3913186>
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 22 января 2018 года № УП-5308 «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах в «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий»
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №841 от 20.10.201 «О мерах по реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года» Источник: <http://lex.uz/ru/docs/4013358>
4. Шумпетер Й. Теория экономического развития/Й. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 400 с.
5. Друкер, П.Ф. Бизнес и инновации / П.Ф. Друкер. - М.: Вильямс, 2007. - 432 с.
6. Кларк, Дж. Б. Распределение богатства / Пер. с англ., 2-е исправл. изд./ Дж. Б. Кларк. - М.: Экономика, 1992. - 447 с.
7. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. /М. Портер; Под.ред. В. Д. Щетинина. — М.: Междунар. отношения, 1993. — 320 с.
8. Гулямов С.С., Абдуллаев А.М. и др. Инновационный потенциал и его влияние на конкурентное развитие экономики страны (теоретико-методологические аспекты) Т.: Фан ва технология, 2016. 884 с.
9. Кадыров А.М. Формирование национальной инновационной системы в условиях углубления экономических реформ. Актуальные проблемы развития инновационной деятельности. Сборник научных трудов международной конференции. –Т.: 2008. С.19-21
10. Доклад Buuyuk Kelajak. Наука, технологии и инновации. Развитие технологий и инноваций
11. Доклад о Глобальном индексе инноваций 2015. Эффективная инновационная политика для развития. Корнеллский университет, INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности. Источник: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf
12. Электронный ресурс: Инновационный Узбекистан. <http://mininnovation.uz/ru/news/ozbekiston-respublikasi-innovatsion-rivojlanish-vazirligi-faoliyati-boyicha-hisobot-2018-yilning-29-noyabr-sanasiga-qadar>